

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**АДАПТИВНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
МАТКИ И МАТОЧНЫХ ТРУБ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА****Курбонов С., Кодирова Ф.Р., Асанбекова С.Х.**ГОУ Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино,
г. Душанбе, Таджикистан

Резюме. Одной из важных для человека форм его деятельности является приспособление основных систем жизнеобеспечения к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Можно без преувеличения сказать, что проблема функциональной адаптации сегодня — это передний край профилактики и доклинической диагностики ряда заболеваний. Этому аспекту функциональной морфологии посвящен наш работу. Защитные механизмы внутренних оболочек женских половых органов (матка и маточные трубы) в репродуктивном возрасте обеспечиваются согласованным взаимодействием их эпителия, собственной пластинки и подслизистой основы с собственными железами.

Ключевые слова: матка, маточная труба, слизистая оболочка, адаптации и компенсаторные механизмы.

**ADAPTIVE AND COMPENSATORY MECHANISMS OF THE MUCOSA OF UTERINE AND
FALLOPIAN TUBES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE****Kurbonov S., Kodirova F.R., Asanbekova S.Kh.**

Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

Resume. One of the most important forms of human activity is the adaptation of the basic life support systems to changing living conditions. It is no exaggeration to say that the problem of functional adaptation today is the cutting edge of prevention and preclinical diagnosis of a number of diseases. Our work is devoted to this aspect of functional morphology. The protective mechanisms of the internal linings of the female reproductive organs (uterus and fallopian tubes) during reproductive age are ensured by the coordinated interaction of their epithelium, lamina propria, and submucosa with their own glands.

Keywords: uterus, fallopian tube, mucous membrane, adaptations, and compensatory mechanisms.

**РЕПРОДУКТИВ ҒИШАДИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОН ВА БАЧАДОН НАЙЛАРИ ШИЛЛИҚ
ҚАВАТИНИНГ МОСЛАШУВ ВА КОМПЕНСАТОР МЕХАНИЗМЛАРИ****Курбонов С., Кодирова Ф.Р., Асанбекова С.Х.**

Абуали ибни Сино номидаги Тоҷикистон давлат тиббиёт университети, Душанбе ш., Тоҷикистон

Резюме. Инсон фаолиятининг энг муҳим шаклларида бири ҳаётни таъминлашининг асосий тизимларини ўзгарувчан турмуш шароитларига мослаштиришидир. Бугунги кунда функционал мослашув муаммоси бир қатор касалликларнинг олдини олиш ва клиникадан олдинги диагностиканинг энг илғор босқичидир, десак муболага бўлмайди. Бизнинг ишимиз функционал морфологиянинг ушбу жиҳатида бағишланган. Репродуктив ёшдаги аёл жинсий аъзоларининг (бачадон ва бачадон найлари) ички қопламаларининг ҳимоя механизмлари уларнинг эпителийси, хусусий пластинкаси ва шиллиқ ости қаватининг ўз безлари билан мувофиқлаштирилган ўзаро таъсири билан таъминланади.

Калит сўзлар: бачадон, бачадон найчаси, шиллиқ қават, мослашувлар ва компенсация механизмлари.

Актуальность. Исследования. морфологии репродуктивных органов в настоящее время быстро возросли, однако научный интерес к матке и маточной трубе не нов, а возник, когда в мире частота заболевания репродуктивных органов возрастал [S. Toleti et all. 2019. E. Hazelwood et all. 2022]. В настоящее время назрела необходимость углублённого изучения и разработки объективных и более точных морфологических и гистометрических изучение адаптивные и компенсаторных механизмов репродуктивных органов у женщин с целью важности мер по снижению материнской и перинатальной смертности. Установление закономерностей развития, топографии, строение, а также морфометрических характеристик репродуктивных органов женщин имеет важное значение в связи их частой патологией, приводящей к бесплодию. В настоящее время число бесплодных пар неуклоно растёт (14% случаев) [А.С. Булавская с соавт. 2021]. Это становится не только социальной проблемой, но и экономической.

Цель исследования явилось изучение адаптивные и компенсаторные механизмов слизистой оболочки матки и маточной трубы у женщин репродуктивного возраста в норме.

Материалы и методы исследования. Были исследованы 32 комплектов органов внутренних женских половых органов, полученных при аутопсии у трупов людей, не имевших патологии на уровне репродуктивной и иммунной систем. Погибших от случайных причин в возрасте от 18-45 лет. Методами макро-микроскопии исследовали структуры слизистой оболочки матки и маточной трубы. Срезы окрашивали стандартными гистологическими методами.

Результаты и их обсуждение Исследования показал, что стенка матки состоит из трех оболочек: серозная оболочка (периметрий) прочно срастается при помощи тонкой подсерозной основы с мышечной оболочкой, (миометрий) состоит из переплетающихся гладкомышечных волокон, формирующих три слоя. Слизистая оболочка (эндометрий) без подслизистого слоя срастается с мышечной. В эндометрии различают два слоя — базальный и функциональный. Строение функционального (поверхностного) слоя зависит от овариальных гормонов и претерпевает глубокую перестройку на протяжении менструального цикла. Слизистая оболочка матки выстлана однослойным призматическим эпителием, а также здесь выделяют реснитчатые и железистые эпителиоциты. Реснитчатые клетки располагаются преимущественно вокруг устьев маточных желез. Собственная пластинка слизистой оболочки матки образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. слизистая оболочка, покрытая мерцательным эпителием и не имеющая складок слизистая оболочка тела матки, снабжена простыми трубчатыми железами, которые проникают до мышечного слоя. В подростковом и, в особенности, в юношеском и зрелом возрастах лимфоидные клетки постоянно выявляются рядом с трубчатыми железами. Около базальных поверхностей желёз также определяются лимфоидные клетки. В составе эпителиальной выстилки желёз также располагаются единичные лимфоидные клетки, в основном, малые лимфоциты и плазмоциты. В более толстой слизистой оболочке шейки, кроме трубчатых желёз, находятся слизистые железы. Клеточных популяции, эндометрия то есть интерстициальные клетки реснитчатых и железистых желёз выполняют важнейшие секреторные функции, вырабатывающие слизистый секрет, защищающий покровный эпителий этого органа от повреждения и микробов, часто встречающимися при воспаления эндометрия. Клеток лимфоидного ряда – по-видимому выполнять функции иммунного надзора за секретным процессом железы эндометрия

Стенка маточной трубы состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной-имеет наружный продольный и внутренний круговой слой и серозной. Важней особенностью строения слизистой оболочки маточной трубы является ее складчатость Слизистая оболочка стенка яйцевода собрана в крупные разветвленные продольные и поперечное складки (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура стенки маточной трубы у женщины 40 лет. Различные величина складки слизистой оболочки. Микропрепарат. Окраска гематоксилином эозин. Ув. 200.

Она покрыта однослойным призматическим эпителием, который состоит из двух видов клеток-реснитчатых и железистых, секретирующих слизь. Собственная пластинка слизистой оболочки представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. Лимфотическая система слизистой оболочки матки представлена лимфотическими капиллярами которые ориентированы длинниками перпендикулярно длинной оси органа (рисунок 2).

Рисунок 2. Лимфатические капилляры слизистой оболочки матки у женщины 22 лет. Микропрепарат. Окраска по Ван-Гизону. Ув 54.

В собственной пластинке и подслизистой основе расположены клетки различных типов клеточных популяций: макрофаги, плазмоциты, гранулоциты, макрофаги и тучные клетки. Названные клеточные популяции, в основном, располагаются вокруг артериол, капилляров и венул. Эти клетки в секреторной фазе менструального цикла в слизистой оболочке органов возрастают в 1 периоде по сравнению с юношеским возрастом. Максимум стабильности популяции клеток достигают во 11 периоде зрелого возраста женщин, в секреторной фазе менструального цикла в слизистой оболочке матки и маточной трубы [М.А. Кузнецова и др., 2019].

В каждом из названных оболочке репродуктивном органе есть свои адаптационные структуры, участвующие в регуляции в репродуктивном возрасте, обеспечиваются согласованным взаимодействием их эпителия, собственной пластинки и подслизистой основы с собственными железами. Слизистой оболочки матки и маточной трубы, также характеризуются наличием микрососудистых образований для регуляции кровотока. К ним относятся прекапилляры сфинктеры, гладкомышечные клетки в стенки артериол, артериоло-венулярные анастомозы и клапаны в мелких венах и венулах. Эти структуры и предотвращает развитие декомпенсации органа в условиях патологии.

Выводы. Тканевая структура слизистой оболочки яйцевода и матки (клеточные популяции, реснитчатые и железистые железы) - выполняют важнейшие секреторные функции, вырабатывающие слизистый секрет, защищающий покровный эпителий этого органа. Также характеризуются высокой пластичностью – способностью перестраивается к разнообразным адаптивным и приспособительным реакциям, при меняющихся условиях функционирования органов. Лимфоидные образования слизистой оболочки вместе с железами формируют механизмы местного иммунитета, обеспечивают адаптивные свойства органа, а также выполняют функции иммунного надзора за секреторным процессом.

Список литературы:

1. Булавская А. С. Закономерности развития и строения маточных труб человека в пре- и постнатальном онтогенезе / А.С. Булавская, Н.А. Трушель // Медицинский журнал. -2021, №1. - С.4-11.
2. Кузнецова М. А. Морфологическая и морфометрическая характеристика клеточных популяций в слизистой оболочке обеих маточных труб / М.А. Кузнецова, Д.В. Морощкин, А.А. Бахмет // Морфология. -2019.- Е.-155, №2. - С.196.
3. Hazelwood, E., Identifying molecular mediators of the relationship between body mass index and endometrial cancer risk: a Mendelian randomization analysis [Text]/ E. Hazelwood, E. Sanderson, V.Y. Tan [et al.] // BMC Med. 2022, Apr. 19.20(1): 125[QxMDMEDLINE Link].
4. Toleti, S. A Study on Development and Morphometric Changes of Fallopin Tubes / S. Toleti, V. V. Veerraju, D. A. V. Sesi // J of Dental and Medical Sciences. -2019.- Vol.18. Issue 6. Ser.5.- PP.7-9.

Для цитирования: Курбонов С., Кодирова Ф.Р., Асанбекова С.Х. Адаптивные и компенсаторные механизмы слизистой оболочки матки и маточных труб у женщин репродуктивного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 412–414. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17164054>